

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНОЙ СУШИЛЬНОГО АГРЕГАТА (НА ПРИМЕРЕ ПУСТЫННЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ)

¹Б.А.Кушимов, ²М.Э.Шарифов, ³С.М.Салимов

¹д.т.н., доц., ²магистр 1-курса, ³магистр 1-курса

Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций,
кафедры “Материаловедение и современные инновационные технологии”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222187>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности семян кормовых трав как объекта сушки и приводятся результаты анализа свойств семян пустынных кормовых растений. Показаны рекомендуемые режимы процесса сушки семян кормовых растений и выбор наиболее эффективных из них для использования в качестве объекта сушки в сушильных установках, а также основные технологические свойства семян как материала сушки.

Ключевые слова: семена, ворох, процесс сушки, травы, пустынные кормовые растения, пастбищ, режим, процесс, объект сушки, сушильные установки, технологические свойства семян, всхожесть, высушенные семена.

Abstract. The article discusses the characteristics of forage grass seeds as an object of drying and provides the results of an analysis of the properties of seeds of desert forage plants. The recommended modes of the drying process of forage plant seeds and the selection of the most effective of them for use as a drying object in drying plants are shown, as well as the basic technological properties of seeds as a drying material.

Keywords: seeds, heap, drying process, grasses, desert forage plants, pastures, regime, process, drying object, drying installations, technological properties of seeds, germination, dried seeds.

Введение и обоснование исследований. Узбекистан располагает огромными территориями пустынных и полупустынных пастбищ. Здесь сконцентрирован каракулеводческий потенциал республики, основная продукция которой – каракульские смушки – пользуются большим спросом, в том числе и за рубежом.

Проблема развития отрасли каракулеводства в первую очередь зависит от укрепления кормовой базы за счет улучшения низкоурожайных и деградированных пастбищ.

Поэтому важной задачей проблемы развития каракулеводства и улучшения экологического состояния аридных территорий республики является разработка средств механизации для улучшения пастбищ.

В целях улучшения экосистемы нашей республики и дальнейшего совершенствования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, Президентом нашей страны реализуются новые реформы.

В частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2023 года № УП-24 «О дополнительных мерах по охране и обеспечению рационального использования пастбищ» [1,2].

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что повышение экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции и предприятий пищевой промышленности является сегодня одной из приоритетных задач устойчивого развития экономики нашей страны.

Пастбища пустынь и полупустынь, занимающие в республике значимые площади, являются основной кормовой базой каракулеводства и всего пастбищного животноводства. Одним из важнейших условий успешного развития животноводства, повышения его продуктивности, является создание прочной кормовой базы. Решение кормовой проблемы в овцеводстве возможно, главным образом, путем улучшения пастбищ, посевами и подсевами кормовых растений. В пустынной зоне Республики Узбекистан должны культивироваться наиболее выносливые и обладающие хорошими кормовыми качествами растения. К основной группе пустынных пастбищных растений, произрастающих в пустынной и полупустынной зонах Республики Узбекистан, относятся: терескен Эверсманны - *Ceratoides Eversmanniana*, изень (прутняк) - *Kochia prostrata* (L) Schrad, кейреук - *Salsola orientalis* S.G. Gmel, чогон - *Aellenia subaphylla* Aellen, полынь туранская - *Artemisia turanica* [3,4,5,10].

Пастбища пустынь и полупустынь, занимающие в республике значительные площади, являются основной кормовой базой в каракулеводстве и во всем пастбищном животноводстве, которые представляют собой основные средства хозяйственного освоения обширных пастбищных угодий.

Наряду с этим имеются и существенные недостатки. Прежде всего, низкая урожайность естественных кормовых угодий, колебания продуктивности по годам и сезонам года. Нерациональное использование пастбищ, техногенные воздействия, вырубка растительности для хозяйственных нужд и сена на зимовку определяют необходимость систематического поддержания кормовой продуктивности (аридных) пастбищ путем засева и подсева их кормовыми растениями. Для этих нужд заготавливают семена наиболее урожайных кормовых растений.

Методика исследований заключалась: в анализе условий объекта механизации; сборе и анализе материалов ранее проведенных исследований по механизации процессов очистки и сушки семенного вороха пустынных кормовых растений; выборе схем технических средств; разработке компоновочных схем и конструкторской документации для изготовления и испытания технических средств очистки и сушки.

Таким образом, своевременная сушка семенного вороха является важным мероприятием послеуборочной обработки семян. Необходимость производства большого объема семян пустынных кормовых растений определяет должную актуальность и хозяйственную значимость работ по разработке технических средств для их сушки.

Наряду с наличием угодий для производства семян пустынных кормовых растений, имеются существенные недостатки. Прежде всего, низкая урожайность естественных кормовых угодий, колебания продуктивности по годам и сезонам года. Нерациональное использование пастбищ, техногенные воздействия, вырубка растительности для хозяйственных нужд и сена на зимовку определяют необходимость систематического поддержания кормовой продуктивности (аридных) пастбищ путем засева и подсева их кормовыми растениями. Улучшение пастбищ посевами пустынных растений позволит значительно укрепить кормовую базу и существенно увеличить производство продукции

животноводства. Для этих нужд заготавливают семена наиболее урожайных кормовых растений.

Для улучшения пустынных и полупустынных пастбищ, являющихся основной кормовой базой отгонного животноводства, лишь в Узбекистане ежегодно производилось до 400 т семян изеня, кейреука, камфоросмы, чогона, полыни, саксаула черного, терескена и других культур.

Период уборки семян пустынных кормовых растений приходится на октябрь-ноябрь месяцы, когда начинают выпадать осадки. За этот период выпадает до 200...250 мм осадков. Относительная влажность воздуха повышается до 85...95 % [6,7,9].

Результаты исследований. Семена кормовых растений заготавливают, как правило, поздней осенью в виде семенного вороха, включающего значительное (70-80%) содержание трудноотделимых сорных примесей (генеративные побеги, крылышки, неполноценные и щуплые семена). В семенах обычно имеется повышенное содержание органического сора в виде веточек, размеры которых превышают размеры семян. Кроме того, наличие растительных примесей и высокая вероятность попадания семенников под осадки обуславливают повышенную влажность семенного вороха. Влажные семена усиленно дышат, выделяя тепло. На поверхности семян начинают развиваться микроорганизмы. Дыхание семян и их микрофлора приводит к выделению еще большего количества тепла. При этом вследствие плохой теплопроводности семена самсогреваются, что снижает их всхожесть. Предотвратить порчу семян можно за счет своевременной сушки. В то же время повышенное содержание посторонних примесей усложняет процесс сушки, увеличивает затраты энергии и средств.

Таким образом, своевременная сушка семенного вороха является важным мероприятием послеуборочной обработки семян. Необходимость производства большого объема семян пустынных кормовых растений предопределяет должную значимость работ по разработке технических средств для их очистки и сушки.

Разработанный технологический процесс подготовки семян к хранению можно представить в виде технологического процесса: состоящей из уборка семян; доставки семян на переработку; первичная сушка семян; удаления примесей и обогащения семенного вороха; сушка семян; оценка всхожести семян; упаковка семян в тару; хранения семян. Сушку семенного вороха можно производить и до его очистки. Но тогда значительные затраты дополнительной энергии будут использованы для сушки примесей (примеси – (ветки, побеги и др.) достигают по данным ряда авторов до 30...40 % от общей массы вороха).

**Рис. 1. Схема технологического процесса подготовки и хранения
семян пустынных растений**

Семенной ворох, поступающий на обработку, сначала подвергается первичной сушке, при которой влажность вороха снижается до 20...25 %. Далее осуществляется очистка вороха от примесей. Очищенные семена окончательно высушиваются до конечной влажности 9...11 %. При таком ступенчатом способе сушки происходит и дозревание семян. Кроме того, выдержка семян при температуре 35...45 °С способствует увеличению всхожести и повышению энергии прорастания [7,9,10].

Свежеубранный семенной ворох пустынных кормовых растений имеет повышенную влажность, иногда до 40 %. Влажные семена, как уже упоминалось, в кучах быстро самосогреваются и теряют всхожесть. Во избежание потери всхожести собранный семенной ворох перевозят к местам их сушки и рассыпают слоем не более 5-10 см и систематически перелопачивают для равномерного и быстрого просыхания. Сушку семян рекомендуется проводить на асфальтовых открытых площадках, а если погодные условия не позволяют, то процесс необходимо организовать под легкими, хорошо проветриваемыми навесами. Высушивать семена следует тщательно, до влажности не более 11%. Практически при сжатии в горсти хорошо высушенных семян слышится потрескивание.

В направлении механизации процесса сушки семян пустынных кормовых растений ведутся исследования по разработке вакуумной сушильной установки с жидким

теплоносителем с использованием местного сырья в качестве источника энергии. Разработка и внедрение в производство технических средств для очистки и сушки позволит механизировать технологические процессы послеуборочной обработки и предпосевной подготовки семян пустынных кормовых растений, что в свою очередь сохранит всхожесть и улучшит их посевные качества при минимальных затратах труда и средств.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. “Янги Ўзбекистон стратегияси”. – Т.: “O’zbekiston” нашриёти, 2021. - 464 б.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от «О дополнительных мерах по охране и обеспечению рационального использования пастбищ» 16 февраля 2023 года № УП-24.
3. Шамсутдинов З.Ш., Ибрагимов И.О. Долголетние пастбищные агрофитоценозы в аридной зоне Узбекистана. – Ташкент. Фан, 1983, с.70-79.
4. Kushimov B.A., Norkulova K.T., Mamatkulov M. Use of phase transformations with the purpose of accumulation of heat for vacuum-evaporating of installations. *European Applied Sciences, Zentrum für Deutschland*, 2014. No.5. P.83-85.
5. Karimov, K., Akhmedov, A., Kushimov, B., & Yuldoshev, B. (2020, July). Justification, development of new technology and design for drying seeds of desert fodder plants. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012107). IOP Publishing.
6. Kushimov, B. A., Karimov, K. A., & Mamadaliev, K. Z. (2021, December). Formulation and development of energy-saving technology for drying seeds of desert fodder plants. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 937, No. 3, p. 032056). IOP Publishing.
7. Kushimov, B. A. (2001). Investigation of solar drying of desert fodder plant seeds. *Applied solar energy*, 37(1), 82-84.
8. Каримов К.А., Кушимов Б.А., Ахмедов А.Х., Развитие математических моделей, ресурсо-энергосберегающих технологий и конструкций для сушки семян дисперсных материалов. Монография «ZEBO PRINTS» Ташкент-2022.
9. Kushimov B.A., Karimov K.A., Akhmedov A.H., & Mamadaliev Kh.Zh. Theoretical preconditions for the development of mathematical models of the technology of desert plant drying. *EPS Web of Conferences*, 2023, 462, 02021.